

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Sabirov Aloviddin Abduraxmonovich

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

BO'LAJAK JISMONIY TARBIYA O'QITUVCHILARINING INNOVATSION KASBIY FAOLIYATINI

SHAKLLANTIRISHING USLUBIY AHAMIYATI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN